

LPPM UNTAG SURABAYA

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

DESA WISATA WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG

Shelia Ristiana Agustin (1311700156)

KKN PATRIOT MENGABDI
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
TAHUN 2021

LATAR BELAKANG

Desa wonosalam terletak di kabupaten jombang provinsi jawa timur. di desa wonosalam ini memiliki potensi yaang unggul dalam segi pariwisata, disini ada beberapa destinasi wisata yang indah karena didukung oleh kondisi lingkungan yang masih tergolong asri. namun disayangkan dengan destinasi wisata yang unggul di desa wonosalam belum ada peraturan yang mengatur mengenai bidang pariwisata.

METODE

Metode yg saya gunakan adalah deskriptif dengan mencari tahu informasi tentang desa wonosalam dan setelah itu dilakukan observasi untuk mencari tahu lebih dalam desa wonosalam dan dilakukan program KKN dengan menggunakan media wawancara oleh masyarakat dan yg terakhir membuat laporan hasil KKN dari observasi hingga selesai.

KESIMPULAN

Untuk mewujudkan desa wisata di Wonosalam dapat memberikan masukan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungannya. Memberikan pandangan ilmu hukum juga agar masyarakat desa wonossalam kedepannya dapat menyelesaikan masalah baik dalam sengketa maupun masalah lingkungan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan dilakukan KKN oleh Untag Surabaya dapat mewujudkan yaitu pembuatan Raperdes.

